

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioRecurso2102.pdf
Secuencia: 8106334

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:05:07Z / 2025-10-03T00:05:07-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	45 3b 0c 8d 8c f1 aa 60 5c 12 fc 90 6c 33 54 8e 87 0e 42 55 03 7b 02 67 2a 0a 2d 95 07 50 07 dc d5 70 1a 86 65 d0 6f 59 a1 69 d4 30 1e 92 5f d5 dd 25 c4 cf df 63 1f 02 d1 a9 f0 85 83 38 01 ae cb 4d 60 54 2f 62 95 f9 79 62 9f 42 e6 a4 e5 64 1e 44 ea 37 f1 50 a0 b6 02 75 6c c3 21 b5 59 4b f4 f8 95 c4 cd 27 01 ea a2 d8 21 58 22 c1 e0 8f 5e 46 55 ab 68 da 26 52 30 4f bf 15 14 5f 94 23 9c a8 8b 24 cd ee 50 7f 36 9f c9 f9 5d 8a fb 40 cb 66 4e e0 71 b1 c6 51 e4 76 68 d3 e1 88 09 85 f1 1a e2 1b f6 62 92 22 1c 7a d8 de 89 0b 04 35 41 d3 00 70 e6 3f 2b 17 4d a8 32 65 db b8 e3 04 65 9c d8 39 44 87 cc aa 7c c8 e0 c6 5f 25 b7 b6 21 47 d2 3f 6e 97 33 50 fd f2 4e 3c 46 24 d4 99 6d 6d 4a 6e 55 82 33 57 4b 20 98 0b 40 9d a9 7a f9 4a 9b 9c db 97 00 ea 6a 99 cd 3b da 60 2e 68 d0 17 e1 ec 4e ea cd b9 c6 b3 2b b6 fa 53 6e 76 f2 53 ec 1c 1e 89 aa 70 3b b0 83 58 9c 33 83 05 75 c8 81 18 62 19 ee cd e1 d7 d1 e2 2e 80 82 a1 f8 aa be d6 e9 37 ec 72 ee 9d 61 3a 7c cd 18 c2 8c 22 0f ca 6d b9 df 6c 1c 28 cd b9 e1 32 df 0f 17 ee 5b 0d c7 5d f5 25 43 79 72 bb e8 6f 3a fc fe db 4e 59 82 f3 84 84 ab 5e 3f 19 82 eb 40 d8 70 c1 ba 07 3c 71 45 8a 86 75 1e 1d 4e be 5b 93			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:05:08Z / 2025-10-03T00:05:08-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:05:07Z / 2025-10-03T00:05:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537576			
	Datos estampillados:	60431E57FACD9446D62FD2B8327BFF7ABA8AC63F5A6EDCB54023AB0FD213C166 1082236E76528A57C332E7E2FADDF72EAC6E2B5677244F86B72428F2A21F2D6C			

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

JUICIOS E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Fecha de envío a la SCJN: **03/10/2025 0:00:25**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**

Fecha del acuerdo:

Órgano emisor del acuerdo recurrido: **NO APLICA**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida del Recurso de Reclamación

Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PRESENTACIÓN DEMANDA	(4) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	(6) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 6 PÁGINAS
NOTIFICACION	(168) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 166 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO
RECLAMACION	(117) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 114 PÁGINAS; MÁS 3 PÁGINAS EN BLANCO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	(5) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseRecursoReclamacionSEPJF21021.pdf

Secuencia: 8106656

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1a da 0b 80 a5 6c 21 a8 b4 cf b8 0b 27 57 6e 0b 32 66 49 c8 cb 51 b9 f9 54 d2 aa c1 41 ca 49 d2 8b c2 71 f6 ac 48 eb b0 39 67 da 45 6f b7 89 73 92 2f 7f 88 62 06 09 47 28 e5 b3 52 67 98 10 58 0b 10 8c ac 20 2e 5c 82 68 4b cc 53 e5 d1 7a f8 dc 0f 2c ca 01 0a d1 76 66 c4 95 04 3b f9 e9 33 b3 e8 58 d7 65 c0 fb c4 31 43 da 17 fe b6 a3 4d aa 2c b8 2c a4 f2 ff ad 2a c6 5e 98 89 22 ef eb d7 e6 92 e3 5b 23 6a ce 70 b7 bf 80 d8 95 2b 67 09 c1 58 c8 8d 29 f2 ce e4 46 d7 f7 dd 9a 8b c7 ab 44 1b 9f 30 2d 09 cd 62 87 be cb 62 bf 15 99 e6 99 1d c0 65 e0 b4 90 21 16 38 f4 a5 23 e8 7d 55 d1 e8 07 52 24 ac 1a 33 7a 4f 36 61 13 82 f3 a1 ab af 83 aa a6 83 5b b5 53 17 d9 71 6f 72 01 76 58 6c ad ba f2 fc e9 fd 05 fc ef 29 b1 fa 34 a6 1b e1 5e 78 97 f2 47 1d 1c d8 c1 4e 66 2e 6a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537900			
	Datos estampillados:	4DD081FF9F6DC3FBC1A3750CF15693C4D58072A2024778B0DB04EAE11552886 A6DE6CECED687E2582195E002EB89E2C253D61409DE409E12AF23436590BD27F			

4d081ff9f6dc3fbc1a3750cf15693c4d58072a2024778b0db04eae11552886a6de6ced687e2582195e002eb89e2c253d61409de409e12af23436590bd27f

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26765_2.pdf
Secuencia: 8225088

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-11T06:07:16Z / 2025-11-11T00:07:16-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	36 59 fe 2f 56 d1 a7 fe 7b f8 33 6d 22 50 80 59 76 ea 26 2e 95 5e 98 0f 18 f0 4e 2c f8 e0 ff 27 0f e2 2a c2 ba 8f d8 54 dd 9e 63 ff 9d a7 d3 e3 5b 24 a5 d3 77 69 c8 6f fe 3e 23 f3 14 26 54 f0 ce fa 51 6e 1c 24 81 04 10 8c 12 99 d2 6b 82 ea 4e 5a 29 b7 9c d3 d7 60 6b 95 0e 30 f5 44 9e 7f e3 c3 99 7c 80 ab a1 c5 58 61 20 b1 ad 5c 58 50 5e 45 46 36 7b 6b 13 ff f7 67 5a 3c 93 81 7a 9e 57 60 53 84 73 a0 40 73 fd 7d 2c c7 74 0e 3d c7 f7 6b df cd 28 d1 d4 2c e7 e2 27 3e 27 78 1c 29 5b b9 fc c5 87 2f a9 97 30 a4 4b b0 e6 ab 13 a5 22 d1 88 b0 5d 45 04 1a 77 a7 93 4c 4f 50 c8 3d 2c 8f 1d b9 8b 32 26 6f 6b 81 12 c9 10 67 ad e8 f8 0b 6a 63 ca 01 1a 44 fc 53 5a ae 14 fe 36 bb 5a 4a f5 4a b9 d7 56 09 01 f0 41 f4 a6 42 28 2b 7e 25 94 67 7c c7 f4 5f f0 69 6d 25 ab 92 f0 5d 58 5d 5b c5 33 43 f5 48 85 00 b4 8c c2 f6 c7 82 e1 81 37 2b 2f 20 c5 54 b9 08 e5 b9 0e 34 9e 14 80 cc 44 e1 62 6d d3 ea 39 b7 5a df 60 e6 09 cb 71 75 f0 06 03 0f 7a 69 50 9f 8c 2d 1d 08 4e 1f d4 30 c8 b8 2e a1 74 8a 3f 99 d0 2a 6d 32 0b 98 eb 1a 35 75 eb b2 37 79 b5 49 4a 16 11 64 ac 6f 24 d1 22 4c f5 4e fa 27 d4 5c d8 20 68 57 6f 06 0b 84 39 07 bc 98 9c 38 18 f1 ed 32 85 65 fd f8			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-11T06:07:17Z / 2025-11-11T00:07:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-11T06:07:16Z / 2025-11-11T00:07:16-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	699910			
	Datos estampillados:	C1244B32FC07A2389448D44F1124ECE1157F76E8844A11DD2FD82FA10D2DA3F0 7A947F0288695095A40C18DFED34DCC1A2DE921E9419DF7744F1C4DD8B9DDBBE			

c1244b32fc07a2389448d44f1124ece1157f76e8844a11dd2fd82fa10d2da3f07a947f0288695095a40c18dfed34dcc1a2de921e9419df7744f1c4dd8b9ddbbe